

просторі. Цифровізація як інноваційний феномен актуалізує питання цифрової грамотності, цифрової компетентності, адаптації класичних програм навчання до віртуальних платформ та моделей. Цифровізація змусила звичну інертність освітньої системи зробити інноваційний ривок. Це дозволило створити кіберфізичний освітній простір, гармонізувати стандарти вітчизняної освітньої системи з системою ЄС. Реалізується «Дорожна карта з інтеграції науково-інноваційної системи України до Європейського дослідницького простору», що забезпечує трансфер знань і «відкритих інновацій» для застосування політики «відкритої науки», розвитку термінологічного апарату різних предметних галузей, синхронізацію вітчизняних дефініцій і тлумачень зі світовими освітньо-науковими довідковими системами.

Інтенсифікація використання цифрових технологій має вплив на всі сфери життя – створюється метасвіт як новий концепт розвитку суспільства, з активним використанням доповненої, віртуальної реальності, штучного інтелекту. Впровадження інформаційно-наукових технологій в галузі науки і освіти дозволяє підвищувати якість, результативність індивідуальних досліджень, оцінювати активність науковців, ефективність їх наукової діяльності, актуальність публікацій, досліджень та інше.

Цифрові технології створюють все більше можливостей, пропонують безпрецедентний доступ до знань з віртуальною взаємодією з іншими учасниками навчального процесу, іноді в екстремальних умовах (під час карантину, війни).

ОСОБИСТІТЬ У МЕТАМОРФОЗАХ ЦИФРОВОЇ ЕРИ

Руслан ФІЛОНЕНКО

аспірант кафедри філософії,
Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковорода, Харків, Україна

Анотація: Розглянуто вплив цифрових технологій на трансформацію особистості в умовах цифрової епохи. Акцент зроблено на процесах віртуалізації

соціального життя, формуванні цифрової ідентичності та зміні психологічних характеристик індивідів.

Ключові слова: віртуалізація, цифрова ідентичність, соціальні мережі, медіаграмотність.

Починаючи з кінця ХХ століття, спостерігається активний розвиток цифрових технологій, що значною мірою впливає на трансформації людського світогляду, взаємовідносин, особистісних і соціальних структур. В умовах цифрового середовища інформаційні технології охоплюють усі аспекти життєдіяльності людини, соціальних груп та суспільства загалом, формуючи нову картину світу. Поряд зі значними позитивними здобутками цифрового прогресу, існує й низка негативних наслідків цифрового розмаїття, що створюють своєрідні пастки, уникнути яких сучасній людині стає дедалі важче.

Особистість виступає відображенням соціальної природи індивіда, вбираючи в себе як індивідуальні характеристики, так і соціальні ролі, що формують її як повноцінного суб'єкта соціокультурного буття. Це знаходить своє відображення у взаєминах, спілкуванні, предметній діяльності. В умовах цифрової доби зростає ризик втрати цілісного «Я» у вирі нових цифрових канонів, які істотно впливають на духовність та світосприйняття людини. Саме медіаграмотність як уміння редукувати інформацію в множинних медіаконтекстах не дозволяє «втратити себе у стрімкому потоці сучасної інформації» [2, с. 53].

Феномен соціальної віртуалізації стає характерним для сучасної особистості, коли процес персоналізації відбувається в межах цифрового середовища. Кожна людина, так чи інакше, залучена до глобальної інформаційної мережі, в якій формується її цифровий образ – певний інформаційний аватар, що є відображенням реального «Я». Віртуальний простір дедалі активніше заміщує реальність, стаючи основною площиною формування індивідуальної картини світу. «Сучасні соціальні мережі стали платформою для повноцінної соціальної репрезентації особистості: політичної, культурної,

гендерної, релігійної» [3, с. 74].

Впродовж останнього десятиліття помітно зростає залежність людини від цифрових технологій, що призводить до психологічних трансформацій, змінюючи її особистісні характеристики. Так, на думку дослідників, у майбутньому можливе формування двох типів індивідів із принципово відмінними психологічними властивостями, що може стати причиною конфліктів між ними. Перший тип буде намагатися самостійно долати життєві труднощі, тоді як другий – стане продуктом інтеграції машинного навчання та людських знань, що дасть їм змогу покладатися на технології. Проте, ці індивіди «отримають значних переваг перед іншими, вони стануть невразливими перед небезпеками, що переслідують звичайних людей. Але, це прибавить їм спокуси щодо поверхового ставлення до інших, які не мають таких властивостей» [1, с. 50].

Сучасне використання цифрових технологій дедалі більше переводить комунікацію у віртуальну площину. З одного боку, це спрощує виконання повсякденних завдань, з іншого – сприяє відчуженню від реального світу. Така абстрагованість може призвести до проблем у реальному спілкуванні, спричинити патологічні зміни у психіці людини та бажання уникати офлайн-взаємодії, надаючи перевагу віртуальній комунікації.

Отже, в умовах цифровізації та поступового зміщення соціальної взаємодії у віртуальний простір особистість стикається з новими викликами та загрозами. Незважаючи на те, що цифрові технології полегшують життя, повна заміна живого спілкування на віртуальне ускладнює сприйняття реальності та негативно впливає на якість взаємодії в реальному житті.

Література:

1. Гарькавець С. О., Кондратьєва А. О. До проблеми психології «цифрованого індивіда». *Особистість та суспільство в цифрову еру: психологічний вимір* : матеріали III міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 24 червня 2022 року). Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2022. С. 48–51.

2. Гарькавець С. О., Сібіркіна В. В. До питання особливостей розвитку особистості у цифрову еру. Особистість та суспільство в цифрову еру: психологічний вимір : матеріали III міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 24 червня 2022 року). Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2022. С. 52–54.

3. Кириченко В. В. Особистість у сучасному інформаційному суспільстві: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. 245 с.

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА І КУЛЬТУРА У ПІДМУРКАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Олег ЧЕБАНОВ

аспірант кафедри філософії,
Харківський національний педагогічний університет
імені Г. С. Сковорода, Харків, Україна

Тези покликані дослідити і висвітлити процес формування громадянської освіти та культури в умовах інформаційного суспільства. Розглядаються головні виклики, що виникають перед освітніми системами і громадянським суспільством у зв'язку з цифровізацією та активним поширенням інформаційних технологій. Акцент зроблено на потребі у розвитку критичного мислення, підвищенні цифрової грамотності та формуванні демократичних цінностей серед молоді. Запропоновано основоположні засади для інтеграції сучасних технологій у громадянську освіту.

Ключові слова: громадянська освіта, цифрова культура, інформаційне суспільство, критичне мислення, демократичні цінності.

Сучасне інформаційне суспільство докорінно реформує базові підходи до освіти, комунікації та соціальної взаємодії наших громадян. Громадянська освіта еволюціонує, адже ми взаємодіємо з великими обсягами інформації та різноманітного роду контенту, які потребують критичного осмислення і, часто, хоча б базової перевірки. Головні виклики полягають у цифровій безпеці, маніпуляціях у медіапросторі та значному зниженню того рівня довіри до традиційних джерел інформації, які раніше не піддавалися сумнівам.